

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“ILM-FAN, RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI MAGISTR LARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19552943>

**ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
УЗБЕКИСТАНА: ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ И ФОРМ.**

Габибова Ирина Вагифовна

Кандидат архитектуры (PhD), Международный университет Кимё
irina.gabibova@mail.ru, тел. +998 90 908 41 70

Ахмедова Фотимахон Олимжон кизи

Магистрант Кафедры “Архитектура и Градостроительство”,
Международный университет Кимё
onlyonepieceonelove@gmail.com, тел. +998 99 526 46 42

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния цифровых технологий на организацию многофункциональных театров в Узбекистане. В условиях быстрого развития цифровых инноваций и трансформации театральной среды, автор анализирует роль новых технологий в создании и функционировании театров, которые должны отвечать современным требованиям гибкости и многофункциональности. Рассматриваются ключевые цифровые решения, такие как использование виртуальной реальности, дополненной реальности, цифровых сценографий, а также автоматизированных систем управления. Особое внимание уделяется влиянию этих технологий на организацию зрелищных мероприятий, повышение интерактивности и вовлеченности аудитории, а также на модернизацию инфраструктуры театров Узбекистана. В статье делается

вывод о важности внедрения цифровых технологий для устойчивого развития театров, повышения их привлекательности для зрителей и улучшения качества культурных услуг в Узбекистане.

Ключевые слова. цифровые технологии, многофункциональные театры, инновационные концепции, театральные формы, виртуальная реальность, дополненная реальность, театральная инфраструктура, интерактивность.

Введение. Современный этап развития архитектуры и сценического искусства характеризуется активным внедрением цифровых технологий, что обусловлено общими процессами цифровизации, охватывающими практически все сферы деятельности, включая культуру и искусство. В этих условиях театр, как одна из ключевых форм культурного выражения, становится важной площадкой апробации инновационных решений и интеграции новых технологических подходов. Внедрение цифровых и мультимедийных технологий приводит к переосмыслению традиционных принципов формирования театрального пространства: театр перестает быть исключительно статичным объектом и трансформируется в динамичную медиасреду, способную изменяться в зависимости от художественного замысла и взаимодействия со зрителем. В последние годы, в том числе в Узбекистане, наблюдается устойчивая тенденция к интеграции цифровых технологий в разные сферы деятельности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа новых подходов к проектированию театральных пространств в условиях цифровизации культуры, а также выявления современных технологий на архитектурные и функциональные характеристики театра.

Основная часть. Современные театральные пространства претерпевают значительные изменения под влиянием технологического прогресса и процессов цифровизации культуры. В отличие от

традиционного театра с фиксированной сценой и зрительным залом, современные театры характеризуются гибкостью, трансформируемостью и способностью адаптироваться к различным форматам художественного взаимодействия. Использование цифровых технологий позволяет формировать пространства, изменяющие свою конфигурацию, визуальное оформление и функциональное назначение в зависимости от режиссерского замысла и сценарных условий¹.

В ряде случаев архитектура театра становится вторичной по отношению к создаваемой медиасреде, что свидетельствует о переходе от статичной архитектурной формы к динамической цифровой среде. Данный процесс особенно ярко проявляется в многофункциональных театрах, где пространство используется не только для традиционных постановок, но и для мультимедийных перформансов, образовательных программ и культурных мероприятий².

Ключевую роль в трансформации театрального пространства играют инновационные сценические технологии, среди которых можно выделить виртуальную и дополненную реальность (VR/AR), 3D-видеомэппинг, интерактивные проекционные системы и цифровые декорации. Указанные технологии позволяют существенно расширить границы сценического пространства, интегрируя цифровую среду в архитектурную структуру театра и формируя новые визуально – художественные образы³.

Мультимедийные технологии обеспечивают синтез различных типов информации звука, изображения, анимации и текста, создавая эффект полного погружения зрителя в происходящее действие. Аналогичные принципы активно применяются не только в театре, но и в других

¹ Каржаубаева С.К., Халыков К.З. Инновации в сценографии как фактор развития постановочного процесса современного театра // *Keruen*. — 2023. — Т. 80, № 3. — С. 209.

² Марьина Л.П., Кочергина Е.С. Новые горизонты театра: цифровые практики и их значение для современного театрального искусства // *Управление культурой*. — 2025. — Т. 4, № 1. — С. 36.

³ Смирнова Т.Ю. Аудиовизуальные технологии в сценографии: опыт разработки и внедрения образовательного курса // *Управление культурой*. — 2024. — Т. 3, № 4. — С. 43.

зрелищных индустриях⁴. Так, в церемониях вручения премии «Оскар» широко используются цифровые сценические решения, включая LED-экраны, интерактивные декорации и технологии дополненной реальности, что позволяет трансформировать сцену в реальном времени⁵ (рис. 1). Показательным примером масштабного применения цифровых технологий является финал чемпионата мира по игре League of Legends, где используются голографические проекции, дополненная реальность и сложные мультимедийные инсталляции (рис. 2). В частности, в церемонии открытия применялись AR-эффекты с виртуальными персонажами, интегрированными в реальное пространство сцены, что создает новый формат зрелищного взаимодействия⁶.

Одной из ключевых тенденций развития театрального пространства является переход к интерактивным и иммерсивным форматам. В таких условиях зритель становится активным участником действия, а пространство – частью драматургии. Иммерсивный театр предполагает отказ от традиционного разделения сцены и зрительного зала, что требует принципиально новых архитектурных и планировочных решений⁷. Данные тенденции находят отражение и в международной практике. Например, в Японии активно развиваются театры с использованием цифровых технологий, такие как проекты teamLab (рис. 3), где пространство

⁴ Токарева О.В., Сенников Л.О., Соловьева Д.А. Влияние инноваций на театр: выявление преимуществ и проблематики цифровизации в оформлении спектаклей // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. — 2024. — № 4 (32). — С. 73.

⁵ Smith J. Digital Stage Technologies in Contemporary Award Shows // Journal of Media Arts, 2021.

⁶ Riot Games. Worlds Opening Ceremony Production Report, 2020–2023.

⁷ Янь Ц. Влияние цифровых визуальных технологий на театральное восприятие зрителя // Труды международной конференции «Интернет и современное общество». — 2025. — С. 90.

полностью трансформируется за счет интерактивных проекций и сенсорных систем, реагирующих на движение зрителей⁸. Это формирует уникальную среду, в которой границы между зрителем и художественным пространством стираются.

Рисунок – 2. Проекты teamLab

Особый интерес представляет опыт создания высокотехнологичных культурных пространств, таких как Sphere в Лас-Вегасе. Данный объект представляет собой инновационную площадку с купольной архитектурой, оснащенную внешним и внутренним LED-экраном сверхвысокого разрешения и передовыми аудиосистемами (рис. 4). Подобные решения позволяют формировать полностью иммерсивную среду, в которой зритель становится частью визуального и звукового пространства⁹.

Рисунок –3. Сферический театр в Лас-Вегасе

⁸ teamLab. Digital Art Museums and Interactive Spaces.

⁹ Жангужинова М.Е., Кульсеитова М.А., Кашаганова Т.У. Обзор методов применения цифровых технологий в сценографии // *Вестник университета им. Ясави*. — 2023. — № 2. — С. 202.

В контексте Узбекистана внедрение цифровых технологий в театральную практику на сегодняшний день носит ограниченный и фрагментарный характер. В большинстве театров сохраняются традиционные принципы сценографии и организации пространства, а использование цифровых решений, как правило, сводится к отдельным элементам – видеопроекциям, световым эффектам и звуковому сопровождению. Отдельные примеры применения мультимедийных технологий можно наблюдать в крупных столичных театрах, таких как «Государственный академический Большой театр им. Алишера Навои», где в ряде постановок последних лет использовались проекционные фоны и современные световые решения для усиления сценического эффекта. Также элементы цифрового оформления эпизодически применяются в дворце международных форумов «Узбекистан» при проведении культурных мероприятий и театрализованных представлений государственного уровня. При этом полноценная интеграция таких технологий, как интерактивные системы, дополненная и виртуальная реальность, а также комплексные мультимедийные сценографии, пока не получила широкого распространения в театральной архитектуре и практике страны. Это свидетельствует о том, что процесс цифровой трансформации театрального пространства в Узбекистане находится на стадии формирования и имеет значительный потенциал для дальнейшего развития.

Цифровизация затрагивает не только художественные, но и организационные аспекты функционирования театров. Внедрение автоматизированных систем продажи билетов, CRM-систем и онлайн-платформ способствует повышению эффективности управления и улучшению взаимодействия с аудиторией. Также активно используются социальные сети и цифровые каналы коммуникации, что позволяет

вовлекать зрителей в творческий процесс и формировать новые формы взаимодействия¹⁰.

Таким образом, формируется новая модель театрального пространства – гибридная среда, объединяющая архитектуру, технологии и художественное содержание. Современные театральные здания проектируются с учетом интеграции технологических систем, что выражается в гибкой планировке, трансформируемых сценических площадках, адаптивных интерьерах и включении медиасистем в архитектурную структуру. В результате архитектура театра становится платформой для реализации цифровых сценариев и активного взаимодействия с аудиторией.

Заключение. Таким образом, цифровые технологии выступают ключевым фактором трансформации современного театрального пространства, влияя на его архитектурные, функциональные и художественные характеристики. Их внедрение способствует формированию гибкой, интерактивной и иммерсивной среды, в которой театр представляет собой синтез архитектуры, технологий и искусства. В Узбекистане процессы цифровизации театра находятся на стадии становления и носят ограниченный характер, однако отдельные элементы мультимедийных технологий уже применяются, что свидетельствует о наличии потенциала для дальнейшего развития. Интеграция цифровых технологий не заменяет традиционные ценности театрального опыта и соответствия современным требованиям культурной среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ШНК 2.04-02: «Проектирование и строительство культурных объектов. Театры и концертные залы».
2. ШНК 2.07-01: «Общественные здания и сооружения».

¹⁰ Жангужинова М.Е., Ербол А.Е., Кумаргалиева Н.Р. Сценография в условиях креативной индустрии: современные подходы // *Keruen*. — 2022. — Т. 75, № 2. — С. 241.

3. Занковский В.Н. "Современная архитектура культурных объектов", издательство "Архитектура" – 2019 г.
4. Дьяков В.А. "Цифровизация архитектуры и строительства: перспективы для театральных объектов", Журнал архитектуры и строительства – 2022 г.
5. Агаев Р.Х. "Проектирование театров и концертных залов: от концепции до реализации", издательство "Строительная книга", 2020 г. – исследование теоретических и практических аспектов проектирования театров.
6. Каржаубаева С.К., Халыков К.З. Инновации в сценографии как фактор развития постановочного процесса современного театра // Керуен – 2023.
7. Марьина Л.П., Кочергина Е.С. Новые горизонты театра: цифровые практики и их значение для современного театрального искусства // Управление культурой – 2025.
8. Смирнова Т.Ю. Аудиовизуальные технологии в сценографии: опыт разработки и внедрения образовательного курса // Управление культурой – 2024.
9. Токарева О.В., Сенников Л.О., Соловьева Д.А. Влияние инноваций на театр: выявление преимуществ и проблематики цифровизации в оформлении спектаклей // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры – 2024.
10. Янь Ц. Влияние цифровых визуальных технологий на театральное восприятие зрителя // Труды международной конференции «Интернет и современное общество» – 2025.
11. Жангужинова М.Е., Кульсеитова М.А., Кашаганова Т.У. Обзор методов применения цифровых технологий в сценографии // Вестник университета им. Ясави – 2023.
12. Жангужинова М.Е., Ербол А.Е., Кумаргалиева Н.Р. Сценография в условиях креативной индустрии: современные подходы // Керуен – 2022.

13. Парфенова Е.Н. Развитие цифрового театра в эпоху COVID-19 // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика – 2021.

14.